

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МАЛАКАВИЙ ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5996857>

Ибрагимов А.А.

*Чирчиқ шаҳар 15-ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби
информатика ва ахборот технология фани 1-тоифали ўқитувчиси*

РЕЗЮМЕ: *Мақолада таълим муассасалари ўқитувчиларининг фаолиятини масофавий таълим бўйича такомиллаштиришининг асосий масалалари тадқиқ қилинган. Масофавий таълим жараёнинида ўқитувчига қўйиладиган малака талаблари, ҳал қилиниши зарур бўлган вазифалар ва фаолият турларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилган.*

Таянч сўзлар: *масофавий ўқитиш, масофавий таълим технологиялари, малакавий талаблар, ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлиги, масофавий таълим жараёни, масофавий таълимнинг дидактик асослари.*

Ключевые слова: *дистанционное обучение, дистанционное образовательные технологии, квалификационные требования, профессиональная подготовка учителей, процесс дистанционного обучения, дидактические основы дистанционного образования.*

РЕЗЮМЕ: *В статье рассматриваются основные вопросы совершенствования деятельности преподавателей образовательных учреждений по дистанционной форме обучения. В рамках дистанционного обучения особое внимание уделяется изучению квалификационных требований к учителю, решаемых задач и видов деятельности.*

SUMMARY: *The article discusses the main issues of improving the activities of teachers of educational institutions in distance learning. Within the framework of distance learning, special attention is paid to the study of qualification requirements for a teacher, tasks to be solved and types of activities.*

Key words: *distance learning, distance education technologies, qualification requirements, professional training of teachers, distance learning process, didactic foundations of distance education.*

Кейинги йилларда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишларига ҳамда халқаро стандартлар талабларига мос келадиган олий таълим тизимини яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда [1]. Худудларда янги олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши, кадрлар тайёрлашнинг замонавий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари ҳамда сиртки ва кечки бўлимларнинг очилиши, олий таълим муассасаларига қабул квоталарининг

оширилиши мазкур йўналишдаги муҳим ислохотлар ҳисобланади. Қабул квоталарининг ошиши таълим сифатига жиддий таъсир кўрсатадиган муҳим омил ҳисобланади. Бундан ташқари, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги, дунёқараши ошиб бораётган бугунги кунда олий таълим муассасалари фаолиятини замонавий, оптимал, шаффоф усулларда ташкил этиш ва бошқаришга ўтиш муаммоси пайдо бўлмоқда.

Кўпгина ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ечишда, хусусан, мутахассисларнинг касбий-малакавий потенциални қўллаш самарадорлигини оширишда, давлатимиз иқтисодиёти кўрсаткичларини турли соҳаларда ходимларнинг ишларини тартибга солиш норматив ҳужжатларнинг сифати ва рационал фойдаланишига бевосита боғлиқ.

Масофавий таълим тизимида ишловчи ўқитувчиларнинг фаолиятини аниқлаштириш ва уларни бу жараёнга тайёрлаш сифатини оширишда ўқитувчининг масофавий таълим бўйича малакавий талабларини ишлаб чиқиш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан биридир. Ушбу соҳада, яъни мамлакатимизда инсон капиталини тўлақонли ривожлантириш, олий ва профессионал таълимнинг сифатини ошириш, меҳнат бозорининг ривожланиши тенденцияларини инобатга олган ҳолда, аҳолининг кенг қатламларини талаб юқори бўлган касбларга ўқитиш ҳамда малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш учун шарт-шароитларни яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори [2] қабул қилинган.

Масофавий ўқитиш – энг яхши анъанавий ва инновацион услублар, ўқитиш воситалари ва шакллари ўз ичига олган ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланган таълим шаклидир.

Масофавий ўқиш – бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир. У таълим олувчига маълум стандартлар ва таълим қонун-қоидалари асосида ўқув шарт-шароитлари ва ўқитувчи билан мулоқотни таъминлаб бериб, талабадан кўпроқ мустақил равишда шуғулланишни талаб қилувчи тизимдир. Бунда ўқиш жараёни таълим олувчини қайси вақтда ва қайси жойда бўлишига боғлиқ бўлмайди.

Масофавий таълим – масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи воситаларга узатишга асосланган бўлиб, ўқитувчи махсус ахборот муҳити ёрдамида, аҳолининг барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуидир.

Масофавий ўқитиш масофавий таълим мажмуидаги жараёнлардан бири ҳисобланади, яъни хусусий ҳоли ҳисобланади. Масофавий ўқитишнинг ва масофавий таълимнинг ўзига хос хусусиятлари, педагогик тизими, зарурлиги ва мақсади мавжуд.

Масофавий таълим анъанавий таълим туридан қуйидаги характерли хусусиятлари билан фарқланади:

- мослашувчанлик – таълим олувчига ўзига қулай вақт, жой ва тезликда таълим олиш имконияти мавжудлиги.

- модуллилик – бир-бирига боғлиқ бўлмаган мустақил ўқув курслари тўшамидан -модуллардан индивидуал ёки гуруҳ талабига мос ўқув режасини тузиш имконияти мавжудлиги.

- параллеллик – ўқув фаолиятини иш фаолияти билан бирга параллел равишда, яъни ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда олиб бориш имконияти мавжудлиги.

- кенг қамровлилик – кўп сонли талабаларнинг бир вақтнинг ўзида катта ўқув (электрон кутубхона, маълумотлар ва билимлар базаси ва б.) захираларига мурожаат қила олиши. Бу кўп сонли талабаларнинг коммуникация воситалари ёрдамида ўзаро ва ўқитувчи билан мулоқотда бўлиш имконияти.

- иқтисодий тежамкорлик – ўқув майдонлари, техника воситалари, транспорт воситалари ва ўқув материалларидан самарали фойдаланиш, ўқув материалларини бир жойга йиғиш, уларни тартибланган кўринишга келтириш ва бу маълумотларга кўп сонли мурожаатни ташкил қилиб бера олиш орқали мутахассисларни тайёрлаш учун кетадиган харажатларни камайтириш имконияти.

- ижтимоий тенг ҳуқуқлилик – таълим олувчининг яшаш жойи, соғлиғи ва моддий таъминланиш даражасидан қатъий назар ҳамма қатори тенг ҳуқуқли таълим олиш имконияти.

- халқаролилик принципи – таълим соҳасида эришилган, жаҳон стандартларига жавоб берадиган ютуқларни импорт ва экспорт қилиш имконияти.

Масофавий таълимнинг мақсади қуйидагилардан иборат:

- мамлакат миқёсидаги барча ҳудудлар ва чет элдаги барча таълим олишни хоҳловчиларга бирдек таълим олиш яратиб бериш;

- етакчи университетлар, академиялар, институтлар, тайёрлов марказлари, кадрларни қайта тайёрлаш муассасалари, малака ошириш институтлари ва бошқа таълим муассасаларининг илмий-педагогик салоҳиятидан фойдаланиш эвазига таълим бериш сифат даражасининг ошириш;

- асосий таълим ва асосий иш фаолияти билан параллел равишда қўшимча таълим олиш имкониятини яратиб бериш;

- таълим олувчиларни таълим олишга бўлган эҳтиёжини қондириш ва таълим муҳитини кенгайтириш;

- узлуксиз таълим имкониятларини яратиш;

- таълим сифатини сақлаган ҳолда янги принципаал таълим даражасини таъминлаш.

Ўқитувчининг янги роли – масофавий ўқитиш, ўқитувчининг ўқитиш жараёнидаги ролини янада кенгайтиради ва янгилайди. Энди ўқитувчи ўзлаштириш жараёнини мувофиқлаштириши, янгиликлар ва инновацияларга мос равишда ўқитаётган фанини мунгазам мукаммаллаштириши, ўқитиш савияси ва ижодий фаолиятини янада чуқурлаштиришни талаб этади.

Таълим сифати – масофавий ўқитиш усули таълим бериш сифати бўйича кундузги таълим туридан қолишмайди. Масофавий таълимда маҳаллий ва чет эллик

педагогларни ўқув жараёнига жалб қилиб, энг яхши ўқув-методик дарсликлар, электрон ишланмалар ва ўзлаштириш даражасини назорат қилувчи тестлардан фойдаланган ҳолда ўқув жараёнини ташкил этиш сифатини ошириши мумкин.

Масофавий таълим анъанавий таълим турига нисбатан қуйидаги қулайликларга эга:

таълим олишда янги имкониятлар (таълим олишнинг арзонлиги, вақт ва таълим олиш жойига боғлиқ эмаслиги ва б.);

таълим масканларига талаба қабул қилиш сонининг чекланмаганлиги;

сифатли ахборотларни берувчи технологияларининг пайдо бўлиши ва ривожланиши;

халқаро интеграциянинг кучайиши.

Масофавий таълим технологияларининг дидактик асослари - талабаларнинг фаол мустақил таълим фаолияти, таълимни олиб борувчи педагогларнинг талабалар мустақил ишини режалаштириш, ташкил этиш, назорат қилиш, АКТ технологиялари ёрдамида мотивация (қизиқиш) уйғотиш, фан мазмунини интерактив, мультимедиали шаклда моделлаштириш, шунингдек, ўрганилаётган ўқув материални индивидуал тарзда ўзлаштириш ва мустақамлаш, кўп вариантли шаклда баён қилиш усуллари ҳисобланади [3].

Юқорида келтирилган амалларни муваффақиятли бажариш жараёни ўқитувчиларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг иккита муҳим ва бир-бирига боғлиқ йўналишлари бўйича амалга оширилади: масофавий ўқитишнинг дидактик асослари ва масофавий ўқитишда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш масалалари.

Масофавий таълим дидактикси қуйидагиларни назарда тутди:

масофавий таълим шароитида таълим жараёнини ўзига хос ташкил этилиши ҳақидаги билимни;

масофавий ўқитишда талабаларнинг мотивацияси ва билимга бўлган қизиқишини ривожлантириш йўллари;

масофавий ўқитиш шароитида таълим технологияларини қўллай олиш;

масофавий курснинг ўқув материали билан талабаларнинг мустақил таълим ишларини ташкил этиш қобилияти;

масофавий ўқитишда ўқувчилар билан маъқул тесқари алоқа учун ёрдам бериш қобилияти ва бошқалар.

АКТ соҳасидаги касбий тайёргарлик қуйидагиларни таъминлаши керак:

масофавий курснинг электрон ўқув-услугий мажмуасини ривожлантириш кўникмаларини шакллантириш;

интерактив, мультимедиа электрон таълим ресурсларини (ЭТР) яратиш учун дастурий воситаларга эга бўлиш ва тайёр ЭТР ларидан фойдаланиш малакаси;

компьютер коммуникация воситаларидан фойдаланиш саводхонлиги ва бошқалар.

Масофавий таълим технологияларини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари тармоқ фойдаланувчиларининг биргаликдаги фаолиятига асосланган Веб 2.0 технологияларидан фойдаланиш билан боғлиқ: wiki - веб-ресурсларни жамоавий яратиш технологияси; блоглар - онлайн нашрлар учун манбалар ва маърузалар, тезислар, мақолалар, муаллифлик ҳуқуқи асосидаги материалларини очик муҳокама қилиш; подкастинг - бу мультимедиа маълумотларини нашр этиш имкониятини таъминловчи технологиялар.

Масофавий ўқитишнинг замонавий дидактик ва технологик ечимлари масофадан ўқитиш тизимларидан (МЎТ) фойдаланишга қаратилган бўлиб, улар ўқув жараёнини бошқаришни автоматлаштиришни ва унинг барча иштирокчилари ўртасида масофавий алоқани, таълим мазмунини жойлаштириш ва асосий дидактик муаммоларни ҳал қилишнинг ягона технологик платформасини таъминлайди. Шундай қилиб, масофадан ўқитиш соҳасидаги касбий тайёргарликнинг мажбурий компоненти ўқувчиларнинг самарали ўзаро таъсирини ташкил қилиш учун Веб.2.0 технологияларидан фойдаланишни таъминлайдиган МЎТ воситаларининг функционаллиги ва қўлланилиши ҳақидаги билимдир [5].

Ўқитувчиларни масофавий ўқитиш шароитида ишлашга тайёрлашнинг доимий тизими қуйидаги таркибий қисмлардан иборат бўлиши:

- тайёргарлик босқичи – фанлар бўйича электрон ўқув контентларини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш орқали бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини ошириш;
- бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигида ва амалиётчи ўқитувчиларнинг малакасини оширишда МЎТдан фойдаланиш (билвосита МЎТ ни ўзлаштириш);
- малака ошириш босқичида масофавий таълим бўйича профессор-ўқитувчиларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш;
- масофавий таълимнинг зарур дидактик таъминотини ўз ичига олган "мактаб - ОТМ" яхлит ахборот таълим муҳитини яратиш ва доимий янгилаб бориш;
- педагогларнинг масофавий ижодий-услубий бирлашмаларини яратиш;
- масофавий таълим муаммоларига бағишланган конференциялар, семинарлар ва давра суҳбатларини мунтазам ўтказиб бориш.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мақолада масофавий ўқитиш соҳасидаги педагогик фаолият касбий стандарти шаклида масофавий таълим тизимида фаолият юритадиган ўқитувчиларга қўйиладиган малака талаблари тизимга солинди. Тадқиқот натижалари ўқитувчиларни масофавий таълим тизимида ишлашга ўргатадиган барча таълим муассасалари учун тадбиқ этилиши мумкин. Иш берувчилар учун масофавий таълим тизимидаги ўқитувчиларга қўйиладиган малака талаблари масофадан туриб ўқитадиган ходимлар учун лавозим тавсифларини ишлаб чиқиш нуктаи назаридан фойдали бўлади. Буларнинг барчаси тизимда ишлаш жараёнида ўқитувчиларнинг

